

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ

Мухиддинова Умида

Научный сотрудник

Учебно-научного центра Психологии

Аннотация

В тезисе рассматриваются социально-психологические факторы, определяющие формирование копинг-стратегий личности в условиях жизненных трудностей и стрессовых ситуаций. Анализируются влияние семейной среды, социальной поддержки, культурных норм и индивидуально-психологических характеристик на выбор адаптивных или дезадаптивных стратегий совладания. Подчёркивается взаимосвязь социальных условий с личностными ресурсами, что позволяет уточнить механизмы развития эффективного копинга. Материал может быть использован в научно-исследовательской практике, психопрофилактических программах и прикладной психологии.

Ключевые слова: копинг-стратегии, стресс, социальная поддержка, социально-психологические факторы, личностные ресурсы, адаптация, кризис, культура.

В современных условиях повышенной стрессогенности проблема формирования эффективных копинг-стратегий приобретает особую значимость. Копинг рассматривается как система когнитивных, эмоциональных и поведенческих действий, направленных на преодоление или смягчение воздействия стрессоров. Несмотря на существование индивидуальных различий, выбор копинг-стратегий определяется не только

личностными особенностями, но и широким спектром социально-психологических факторов, влияющих на человека на протяжении всей жизни.

Семья является первичной социальной средой, где формируются базовые модели эмоционального реагирования и поведения в ситуациях стресса. Эмоциональная атмосфера семьи, стиль воспитания, уровень поддержки и принятия — всё это определяет, насколько ребёнок научится выражать свои эмоции, справляться с фрустрацией и находить способы разрешения трудностей. Дети, выросшие в поддерживающей и стабильной семейной среде, чаще выбирают конструктивные стратегии — проблемно-ориентированный копинг, поиск поддержки, саморегуляцию. Напротив, эмоционально холодная или конфликтная среда повышает вероятность развития избегания, подавления эмоций и дезадаптивных форм копинга.

Особое значение имеет **тип привязанности**, который определяет базовое чувство безопасности. Надёжная привязанность способствует развитию уверенности, автономности и способности обращаться за помощью, тогда как амбивалентная или избегающая привязанность формирует склонность к тревожности, сомнениям и избеганию стрессовых ситуаций.

Микросоциальная среда — друзья, коллеги, учебный коллектив, профессиональное окружение — оказывает значительное влияние на то, какие стратегии совладания человек выбирает во взрослом возрасте. Научные исследования указывают, что **социальная поддержка** является одним из наиболее мощных буферов стресса. Она включает эмоциональную (сочувствие, понимание), инструментальную (материальная помощь, участие) и информационную поддержку (совет, разъяснение ситуации). Люди, обладающие широкой сетью социальных контактов, чаще проявляют гибкость в выборе копинга и используют адаптивные стратегии.

В условиях социальных конфликтов, изоляции, высокого уровня конкуренции или критики у человека увеличивается вероятность выбора

избегания, переноса ответственности и эмоционального дистресса. В подростковом возрасте влияние сверстников особенно велико, поскольку именно в этот период закладываются модели поведения, связанные с преодолением трудностей, самопрезентацией и поиском идентичности.

Копинг-стратегии формируются в контексте культурных установок и ценностей, которые определяют допустимые способы выражения эмоций, обращения за помощью и отношения к неудачам. В культурах с преобладанием **коллективистских ценностей** выражены стратегии поиска социальной поддержки, ориентация на группу и снижение индивидуальной ответственности. В индивидуалистических культурах на первый план выходят самостоятельность, рациональное решение проблем и контроль над ситуацией.

Социальные нормы также определяют степень стигматизации эмоциональных состояний. Если в обществе негативно относятся к выражению слабости, человеку сложнее обратиться за помощью, что усиливает вероятность развития избегания, эмоционального подавления и психосоматических реакций.

Индивидуальные качества личности — самооценка, локус контроля, уровень эмоциональной регуляции, коммуникативная компетентность — тесно переплетены с социальными условиями. Например, высокий уровень самоэффективности способствует выбору активных стратегий, направленных на решение проблем. Внешний локус контроля, формирующийся часто под воздействием воспитания и культуры, связан с пассивностью и избеганием. Эмпатия, стрессоустойчивость и гибкость мышления также являются важными предикторами конструктивного копинга.

Важно подчеркнуть, что социально-психологические факторы не действуют изолированно: они взаимосвязаны и формируют комплексное поле

влияния, определяющее стратегии реагирования на жизненные неудачи и трудности.

Социально-психологические факторы оказывают ключевое влияние на процесс формирования копинг-стратегий. Семейная социализация, поддерживающее окружение, культурные нормы и личностные характеристики создают основу для выбора адаптивных или дезадаптивных форм совладания. Понимание взаимодействия этих факторов позволяет разрабатывать более точные психопрофилактические и коррекционные программы, направленные на повышение устойчивости личности к стрессовым событиям и жизненным кризисам. Это особенно важно в современном обществе, где уровень стрессорной нагрузки постоянно возрастает, а необходимость формирования эффективных стратегий совладания становится одной из центральных задач прикладной психологии.

Литература

1. Lazarus R.S., Folkman S. *Stress, Appraisal and Coping*. New York: Springer, 1984.
2. Endler N.S., Parker J.D.A. *Multidimensional Assessment of Coping: A Critical Evaluation*. Journal of Personality and Social Psychology, 1990.
3. Frydenberg E. *Coping Competencies: What to Teach and When*. Theory Into Practice, 1997.
4. Compas B.E. *Coping, Stress, and Adjustment in Children and Adolescents*. Psychological Bulletin, 2001.
5. Taylor S.E. *Health Psychology*. McGraw-Hill, 2018.
6. Панферов В.Н. Социальная психология. М.: Изд. Юрайт, 2020.
7. Мазилев В.А. Психология личности. Ярославль: ЯрГУ, 2017.
8. Сидоренко Е.В. Методы психологической диагностики и коррекции. СПб.: Питер, 2019.